

TUGAS

Penerapan Budaya Rantau dalam membentuk karakteristik dan pengaruh relasi pada suku Minangkabau

HUKUM KOMUNITI LOKAL (B)

Mutiara Fahlisyah

220905068

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2024

LATAR BELAKANG

Budaya adalah komponen terpenting dari struktur masyarakat. Ini mempengaruhi cara manusia hidup, berperilaku, dan memandang diri mereka sendiri. Masyarakat Minangkabau menjadikan Merantau sebagai Budaya dan terus di lestarikan hingga saat ini. Profesi dapat diwariskan dan mengubah atau membentuk legitimasi sebuah kelompok masyarakat dalam profesi tertentu. Tentu saja, legitimasi ini bergantung pada bagaimana masyarakat luas melihat kelompok tertentu. Budaya rantau adalah tradisi merantau atau berpindah dari kampung halaman untuk mencari nafkah atau ilmu pengetahuan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari identitas suku Minangkabau.

Budaya Rantau ini sendiri hadir berdasarkan beberapa faktor, yaitu:

- **Sistem matrilineal:** Suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana harta warisan dan status sosial diwariskan melalui garis keturunan ibu. Hal ini membuat laki-laki cenderung merantau untuk mencari penghasilan tambahan guna menunjang perekonomian keluarga.
- **Semangat petualangan:** Orang Minangkabau memiliki semangat petualangan yang tinggi dan jiwa mandiri. Mereka tidak takut menghadapi tantangan dan berani merantau ke tempat yang jauh.
- **Kondisi geografis:** Pulau Sumatera, terutama daerah Minangkabau, memiliki lahan yang terbatas. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mencari nafkah di daerah lain yang memiliki sumber daya alam lebih melimpah.
- **Nilai-nilai luhur:** Budaya rantau mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keuletan, kesabaran, kemandirian, dan tanggung jawab.

Hal ini berpengaruh besar pada beberapa aspek, seperti kemandirian yang menyebabkan individu dapat terbiasa menjalani hidupnya tanpa bergantung pada orangtua, menjadi pekerja keras serta tekun serta melatih mereka dalam melewati berbagai permasalahan, memiliki nilai toleransi yang lebih tinggi dalam melihat berbagai perbedaan. Pada masyarakat Minangkabau para perantau dianggap sebagai agen perubahan. Mereka membawa pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- Mereka membawa pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.
- Menganalisis Pengaruh Budaya Rantau terhadap Individu dan Masyarakat
- Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Rantau
- Mempelajari dampak globalisasi terhadap budaya rantau Minangkabau.

Metode:

Metode penelitian di dalam bahasan ini merupakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif - Observasi Partisipasi.

KASUS

Berikut adalah contoh kasus penerapan budaya *rantau* dan pengaruhnya terhadap karakteristik dan relasi sosial masyarakat Minangkabau:

Kasus:

Ari, seorang pemuda Minangkabau, memutuskan untuk merantau ke Jakarta setelah menamatkan SMA-nya. Ia berbekal tekad kuat, etos kerja tinggi, dan semangat *pantang pulang sebelum sukses* yang ditanamkan sejak kecil. Di Jakarta, Ari hidup mandiri, bekerja keras, dan gigih dalam menggapai cita-citanya. Ia bergabung dengan komunitas perantau Minangkabau lainnya untuk memperkuat jaringan dan saling mendukung.

Pengaruh Rantau terhadap Karakteristik Ari:

- **Mandiri dan Tangguh:** Rantau memaksa Ari untuk hidup mandiri, jauh dari keluarga. Ia belajar mengatasi tantangan hidup di perantauan, sehingga membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan tahan banting.
- **Etos Kerja Tinggi:** Semangat *merantau* menuntut Ari untuk bekerja keras dan berjuang demi meraih kesuksesan. Ia termotivasi untuk memperbaiki taraf hidup dan membawa pulang kebanggaan bagi keluarga.
- **Adaptif dan Terbuka:** Di perantauan, Ari berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini mendorongnya untuk menjadi pribadi yang adaptif, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan.

Pengaruh Rantau terhadap Relasi Sosial Ari:

- **Memperluas Jaringan:** Ari aktif dalam komunitas perantau Minangkabau di Jakarta. Ia membangun relasi sosial yang luas, baik dengan sesama perantau maupun dengan masyarakat lokal.
- **Memperkuat Solidaritas:** Ikatan emosional dan rasa senasib sepenanggungan antar perantau Minangkabau sangat kuat. Ari merasakan dukungan dan bantuan dari komunitasnya dalam menghadapi kesulitan hidup di perantauan.
- **Transfer Pengetahuan dan Budaya:** Ari membawa serta nilai-nilai budaya Minangkabau ke perantauan. Ia juga belajar budaya lokal dan terjadi proses akulturasi budaya yang memperkaya khazanah budayanya.

Namun dalam hal ini terdapat beberapa konflik didalamnya seperti

a. Tergerusnya Nilai-nilai Budaya dan Identitas Minangkabau:

- **Asimilasi Budaya:** Interaksi intensif dengan budaya lain di perantauan dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya Minangkabau pada generasi muda. Mereka cenderung mengadopsi budaya populer dan gaya hidup modern yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Minangkabau.
- **Hilangnya Ikatan Emosional dengan Kampung Halaman:** Kesibukan dan fokus mengejar kesuksesan di perantauan dapat mengurangi intensitas komunikasi dan kunjungan ke kampung halaman. Akibatnya, ikatan emosional dengan keluarga besar dan kampung halaman semakin lemah.

b. Solusi

- **Memperkuat Peran Organisasi Perantau:** Organisasi seperti *Ikatan Keluarga Minangkabau* di berbagai daerah perlu aktif menyelenggarakan kegiatan budaya, seperti pelatihan bahasa Minangkabau, pertunjukan seni tradisional, dan pengajian *adat*.

a. Dampak Sosial di Kampung Halaman:

- **Ketimpangan Sosial:** Keberhasilan sebagian perantau yang kembali ke kampung halaman dengan status ekonomi yang lebih tinggi dapat menciptakan kesenjangan sosial dengan masyarakat yang tidak merantau.
- **Kekurangan Tenaga Produktif:** Tingginya angka migrasi penduduk produktif (generasi muda) ke rantau menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan industri kecil di kampung halaman.

b. Solusi

- **Memfasilitasi Perantau untuk Berinvestasi di Kampung Halaman:** Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan

memberikan insentif bagi perantau yang ingin menanamkan modal di kampung halaman.

- **Membangun Sistem Jaminan Sosial yang Inklusif:** Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan di kampung halaman, termasuk mereka yang kembali dari rantau dengan kegagalan.

a. Tantangan di Era Modern:

- **Persaingan Global:** Globalisasi dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi. Generasi muda Minangkabau perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan agar mampu bersaing di era modern.
- **Pergeseran Nilai-nilai:** Modernisasi dan arus informasi yang deras dapat menggeser nilai-nilai tradisional Minangkabau, seperti gotong royong, musyawarah, dan kepedulian sosial.

b. Solusi

- **Memperkuat Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Minangkabau:** Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau, seperti *kebersamaan*, *tolong menolong*, dan *kerja keras*, dalam sistem pendidikan formal dan informal.
- **Memperkuat Pendampingan dan Pembinaan Perantau:** Organisasi perantau dan pemerintah daerah perlu proaktif memberikan pendampingan dan pembinaan kepada perantau, terutama generasi muda, agar terhindar dari pengaruh negatif di perantauan.

Kesimpulan:

Budaya *rantau* memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik dan relasi sosial masyarakat Minangkabau. Melalui *rantau*, mereka belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berjejaring luas. *Rantau* juga menjadi media transfer pengetahuan dan budaya, serta memperkuat solidaritas antar perantau

Menjaga keseimbangan antara melestarikan budaya dan menghadapi tantangan modern menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat *rantau*. Diperlukan sinergi antara perantau, pemerintah daerah, dan masyarakat di kampung halaman untuk mewujudkan masyarakat Minangkabau yang maju dan berbudaya

Daftar Pustaka

Ramadhan, Rizki, Bunyamin Maftuh, dan Siti Komariah. (2020). *NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT RANTAU ETNIS MINANGKABAU SEBAGAI PEDAGANG DI PASAR AL-WATHONIYAH, CAKUNG, JAKARTA TIMUR*. Jawa Barat: Jurnal UPI.

Aprial, David. (2020). *Tradisi Merantau pada Masyarakat Minang Kabau dalam Perspektif Teori Motivasi Abraham Masslow*. Sumatera Barat: Ibriez.

Zaky, Muhammad Ihsan. (2020). *EFEK BUDAYA MERANTAU DAN MATRILINEAL SUKU MINANKABAU DALAM KOMUNIKASI DALAM KELUARGA DI DAERAH PERANTAUAN*. Jakarta Timur: JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek.